

Alcanzar un acuerdo sobre las prioridades para el Tratado Global sobre Plásticos: El papel de la ciencia independiente para ayudar a los negociadores a encontrar puntos en común.

Oportunidades regulares y significativas para que la ciencia independiente aporte información a las negociaciones del Tratado Global sobre Plásticos (TGP) y a su posterior implementación son fundamentales para apoyar a los Estados miembros en la toma de decisiones basadas en evidencia científica, para acordar prioridades comunes y para garantizar que el tratado sea integral, creíble, justo y eficaz en cumplir con el mandato de la Resolución UNEA 5/14.¹⁻²

El papel esencial de los aportes científicos en apoyar la toma de decisiones informadas es ampliamente reconocido en los Acuerdos Multilaterales sobre medio Ambiente (AMUMA).³⁻⁵ Aunque otros AMUMA se han beneficiado de diversas contribuciones de expertos independientes, actualmente no existen acuerdos individuales o colectivos, ni órganos subsidiarios o científicos asociados, que puedan abordar todo el ciclo de vida de los plásticos y poner fin de manera efectiva a la contaminación por plásticos (véase la Tabla 1 en nuestro [informe de políticas](#) sobre emisiones y fugas).

Cumplir con la ambición establecida por la Resolución UNEA 5/14 requerirá evidencia independiente que abarque todo el ciclo de vida de los plásticos, incluida la extracción de materias primas, el diseño e innovación de productos, así como el consumo, la gestión de residuos, la prevención de la contaminación y la eliminación segura y sostenible de los plásticos heredados. Esta evidencia será esencial para: 1) garantizar que los conceptos y definiciones estén respaldados por ciencia sólida y se apliquen de manera coherente en los artículos del TGP; 2) ayudar a los negociadores a encontrar el tan necesario terreno común sobre el cual construir un tratado eficaz; 3) identificar necesidades adicionales de datos para una implementación efectiva; y 4) desarrollar enfoques de monitoreo que permitan evaluar el progreso respecto a los objetivos del tratado.

Los Estados miembros solicitan regularmente un mayor acceso a orientación científica independiente; sin embargo, las oportunidades para interactuar directamente con científicos son cada vez más limitadas. Esto está retrasando el avance hacia la identificación de objetivos comunes dentro de las negociaciones. Además, la creciente presencia de actores con conflictos de interés comerciales está polarizando aún más las opiniones.⁶ A continuación resumimos algunos ejemplos de cómo el conocimiento científico independiente puede ayudar a identificar vías prácticas para avanzar en las negociaciones (Tabla 1).

¿Eres un negociador que busca evidencia científica o apoyo relacionado con el Tratado sobre Plásticos? Por favor, contáctanos en secretariat@scientistscoalition.org para organizar una reunión confidencial.

Tabla 1. Cómo la evidencia científica independiente puede apoyar las negociaciones en relación con los artículos del texto del Presidente, diciembre de 2024.⁷

Ejemplos de dónde la evidencia científica independiente puede apoyar la negociación y la implementación	Ejemplos de revisiones de evidencia relevantes
<p>2 Definiciones - La claridad y precisión en las definiciones es esencial para una implementación armonizada.</p>	<p>Comentarios sobre el artículo 2: Definiciones (inglés, francés, español)</p>
<p>3 Productos plásticos, 4 Exenciones y 5 Diseño de productos plásticos - Se necesita información sobre un diseño de productos más seguro y sostenible, incluidos los productos químicos plásticos preocupantes y los microplásticos, para orientar la compilación y la revisión periódica y actualización de las listas de productos en los anexos del tratado, incluidas las exenciones. La evidencia sobre el potencial de reutilización/rellenado segura y sostenible, reciclabilidad, alternativas y sustitutos (incluidos los plásticos biodegradables y compostables), durabilidad y muchas otras características será clave para orientar la innovación en productos y sistemas y evitar sustituciones imprudentes. La orientación sobre enfoques de monitoreo adecuados también será fundamental para evaluar la eficacia del tratado.</p>	<p>Beneficios de regular químicos de preocupación (inglés, francés, español)</p> <p>Sustancias químicas en plásticos (inglés, francés)</p> <p>Contaminación de microplásticos (inglés, francés)</p> <p>Impactos de los plásticos a lo largo del sistema alimentario (inglés, francés)</p> <p>Diseño del producto más seguro y sostenible (inglés, francés)</p> <p>Plásticos de origen biológico, biodegradables y bioplásticos (inglés, francés, español, árabe, alemán)</p> <p>Concepto de Uso Esencial y exenciones con límite temporal (inglés, francés)</p> <p>Monitoreo de la contaminación plástica (inglés, francés)</p>
<p>6 [Suministro] [Producción sostenible] - Los marcos de políticas basados en evidencia y datos precisos, incluidos los datos económicos, garantizarán que solo se produzcan aquellos productos plásticos que aporten beneficios esenciales a la sociedad. Los marcos de políticas basados en evidencia y los datos precisos serán necesarios para orientar las medidas del lado de la oferta, el comercio seguro y sostenible, y apoyar la futura innovación sostenible.</p>	<p>Lograr un objetivo de producción primaria de plásticos (inglés, francés, español)</p> <p>Reducción en origen de los polímeros plásticos primarios (inglés, francés)</p> <p>Reducir la contaminación plástica desde la fuente (inglés, francés)</p>
<p>7 Liberaciones y fugas - La información sobre emisiones, liberaciones y fugas al medio ambiente será esencial para orientar el monitoreo, el uso y la manipulación, las intervenciones de prevención y minimización, y el diseño de productos para reducir el</p>	<p>Emisiones y fugas a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos (inglés, francés)</p>

Ejemplos de dónde la evidencia científica independiente puede apoyar la negociación y la implementación	Ejemplos de revisiones de evidencia relevantes
riesgo de sustituciones imprudentes. La orientación sobre enfoques de monitoreo adecuados también será fundamental para evaluar la eficacia del tratado.	Monitoreo de la contaminación plástica (inglés, francés)
8 Gestión de residuos plásticos - Se necesitará información sobre el comercio y gestión de residuos plásticos para reducir los volúmenes y tipos de desechos, y mejorar las prácticas de gestión de residuos, al mismo tiempo que se mejoran los servicios básicos para todas las personas. La orientación sobre normas y enfoques adecuados de seguridad, sostenibilidad, transparencia y monitoreo será clave para evaluar la eficacia del tratado.	Gestión de desechos más segura y sostenible (inglés, francés, español, árabe) Monitoreo de la contaminación plástica (inglés, francés)
9 Contaminación plástica existente - La evaluación científica de la transparencia, la equidad, la seguridad y la sostenibilidad de los enfoques para la eliminación de la contaminación plástica heredada será fundamental para minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos asociados. La orientación sobre normas y enfoques de monitoreo adecuados también será clave para evaluar la eficacia del tratado.	Eliminación de la contaminación plástica existente y heredada (inglés, francés) Monitoreo de la contaminación plástica (inglés, francés)
10 Transición justa; 11 Recursos financieros y mecanismo - La información sobre las personas, comunidades, naciones y regiones que podrían verse negativamente afectadas por las medidas para abordar la contaminación plástica será esencial para orientar la financiación adecuada del tratado y ayudar a encontrar puntos en común sobre el instrumento.	Una transición justa hacia la eliminación de la contaminación plástica (inglés, francés, español, árabe)
12 Creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología, incluida la cooperación internacional - Identificar las necesidades de tecnología e infraestructura de los Estados miembros, por ejemplo para analizar productos y verificar su cumplimiento en relación con los químicos preocupantes, o para establecer protocolos de monitoreo, incluidos aquellos para la contaminación transfronteriza, será esencial para generar confianza en el instrumento y alcanzar acuerdos sobre él.	Una transición justa hacia la eliminación de la contaminación plástica (inglés, francés, español, árabe)
13 Implementación y cumplimiento; 14 Planes nacionales; 15 Presentación de informes; 16 Evaluación de la eficacia - Identificar enfoques para probar, monitorear y reportar sobre la eficacia en múltiples escalas de gobernanza será esencial para garantizar que el tratado cumpla sus objetivos de poner fin a la contaminación plástica.	Monitoreo de la contaminación plástica (inglés, francés)

Ejemplos de dónde la evidencia científica independiente puede apoyar la negociación y la implementación	Ejemplos de revisiones de evidencia relevantes
<p>17 Intercambio de información - Garantizar evidencia independiente adecuada para orientar el acuerdo y la implementación de los Artículos mencionados anteriormente requerirá la síntesis, evaluación y comunicación de información compleja en formatos fácilmente accesibles y en múltiples idiomas.</p>	<p>Hacia una interfaz ciencia-política eficaz para el Tratado Mundial sobre Plásticos (inglés, francés)</p>
<p>18 Información pública, sensibilización, educación e investigación - Las contribuciones científicas, incluidas las provenientes de estudios ambientales, de cambio de comportamiento y de comunicación, informarán la síntesis, evaluación y comunicación de información compleja en formatos de acceso público y en múltiples idiomas, necesarios para un tratado eficaz.</p>	<p>Hacia una interfaz ciencia-política eficaz para el Tratado Mundial sobre Plásticos (inglés, francés)</p>
<p>19 Salud - Adoptar un enfoque de Una Sola Salud (One Health) para comprender los riesgos de la contaminación plástica para la salud humana y ambiental es un habilitador clave para las negociaciones del tratado y su implementación efectiva. Un diseño de productos seguro y sostenible requerirá un enfoque de Una Sola Salud que garantice que los materiales protejan la salud humana y ambiental. Se necesitará evidencia científica independiente y sólida para apoyar la toma de decisiones informada, generar confianza y facilitar resultados seguros y eficaces para las generaciones futuras.</p>	<p>Impactos de la contaminación plástica en la salud a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos (inglés, francés)</p> <p>Los plásticos y la triple crisis planetaria (inglés, francés)</p> <p>Declaración de la Coalición de Científicos desde la perspectiva de Una Sola Salud (One Health) (inglés, francés, español)</p>
<p>20 Órganos subsidiarios bis - El texto del Presidente hace más de 40 referencias a la necesidad de aportes científicos y a los órganos subsidiarios. Garantizar que los científicos independientes, libres de conflictos de interés, puedan participar en los órganos subsidiarios será fundamental para lograr un tratado mundial sobre plásticos exitoso.</p>	<p>Hacia una interfaz ciencia-política eficaz para el Tratado Mundial sobre Plásticos (inglés, francés)</p>

Autores: Richard Thompson, Trisia Farrelly, Bethanie Carney Almroth, Noreen O'Meara, Samvel Varvastian, Maya Weeks, Natalia de Miranda Grilli, Simon Beaudoin, Florin-Constantin Mihai, Ahmed Marhoon, Annika Jahnke, Juan José Alava, Andrea Bonisoli Alquati, Carmen Morales Caselles, Elise Granek, Conrad Sparks, Peter Stoett, Khim Cathleen Saddi, Kristian Syberg, Judith Weis

Agradecimientos: Estamos extremadamente agradecidos por la orientación de la Miembro Observadora, Therese Karlsson.

Traducción: Rocío Rodríguez-Torres

Citar este documento como: Coalición Científica para un Tratado Efectivo Sobre Plásticos, (2026), Alcanzar un acuerdo sobre las prioridades para el Tratado Global sobre Plásticos: El papel de la ciencia independiente en ayudar a los negociadores a encontrar puntos en común. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21031820>

Referencias:

1 GRID-Arendal (2023). Science-policy interface for plastic pollution. GRID-Arendal. Arendal. Karen Raubenheimer, Niko Urho. <https://www.grida.no/publications/1007>.

2 International Science Council (2023). Policy Brief: Creating a strong interface between science, policy and society to tackle global plastic pollution. <https://council.science/publications/policy-brief-tackle-global-plastic-pollution>.

3 UNEP (2020). Assessment of options for strengthening the science-policy interface at the international level for the sound management of chemicals and waste. UNEP: Nairobi, Kenya. ISBN No: 978-92-807-3840-7. <https://www.unep.org/resources/report/assessment-options-strengthening-science-policy-interface-international-level>.

4 Akhtar-Schuster (2022). Assessing the Impact of Science in the Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification. <https://doi.org/10.3390/land11040568>.

5 Wang (2022). Enhancing scientific support for the Stockholm Convention's implementation: An analysis of policy needs for scientific evidence. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06120>.

6 Fieber, R., Kaipainen, J., Markard, J., & Bening, C. (2026). Counter-intermediation strategies in transition policy-making: Exploration of the global plastics treaty negotiations. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 60, 101132. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2026.101132>.

7 UNEP. (2024). Chair's Text - Fifth Session Busan. Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, Including in the Marine Environment. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/46710>. Nota: Esta versión del texto preliminar del tratado fue seleccionada porque representa el texto más reciente aceptado por el comité intergubernamental de negociación (INC) como base para nuevas negociaciones. También contiene elementos clave reflejados en versiones posteriores.